

जयप्रकाश कर्दम के 'दुनिया के बाजार में' कविता संग्रह में चित्रित हाशिए का समाज

प्रशांत विलास सत्यश

शोधार्थी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत
Corresponding author E-mail: prashantsatyash07@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

शोध सारांश

21वीं सदी में साहित्य को अपने बहुआयामी विचारों से हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयप्रकाश कर्दम द्वारा एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया है। जयप्रकाश कर्दम द्वारा लिखित चर्चित और महत्वपूर्ण कविता संग्रह में 'गूँगा गा नहीं था मैं' 'तिनका तिनका', 'आज बस्तियों के बाहर' तथा खंडकविता 'राहुल' यह कविता संग्रह शामिल है। 2021 में प्रकाशित 'दुनिया के बाजार में' यह कवितासंग्रह को 21वीं सदी के हाशिए के समाज को प्रतिनिधित्व करनेवाला वाला कवितासंग्रह है। इस कवितासंग्रह में कुल मिलाकर 111 कविताएँ हैं। इस नए कवितासंग्रह में भी कवि की कुंठित, वंचित तथा हाशिए के लोगों की आवाज बनने की उनके साहित्य की परंपरा बरकरार दिखाई देती है। कवि अपने कविता के द्वारा हाशिए के समाज में लोगों पर हमेशा अन्याय होता रहा है यह दिखानी की कोशिश अपने प्रस्तुत कविताओं में करते हैं। यह 21वीं सदी में भी सच्चाई है। कवि का यह भी मानना है कि यह जो समाज है वह लोकतंत्र शिक्षा तथा मानवता के विचार के साथ आगे बढ़ेगा। समाज एक वर्ग हाशिए के समाज के ऊपर अपनी श्रेष्ठत्व के दंभ के साथ अन्याय, अत्याचार तथा उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश करता है। ऐसे शोषित लोगों का अपने शिक्षा और लोकतंत्र के दम पर ही विरोध करेंगे। कवि अपने कविता के माध्यम से दलित, नारी, आदिवासी जनजातियाँ का भी आवाज इस कविता संग्रह के साथ बने हैं।

बीज शब्द : हाशिए का समाज ,दुनिया के बाजार में, अन्याय, वंचित, लोकतंत्र, शिक्षा

प्रस्तावना

हाशिए का समाज इस वर्ग को कहा जाता है जो किसी ना किसी प्रकार के वंचना का शिकार हो। “हाशिए का समाज’ से तात्पर्य एक ऐसे वर्ग से होता है जो किसी न किसी रूप में वंचना एवं वर्चनओं का शिकार है।”^१ हाशिए का समाज उनको जानबुझकर समाज के केंद्र से दूर किया गया है वह दलित हो सकता है, नारी हो सकती है, अल्पसंख्यांक हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, दिव्यांग हो सकता है या किन्नर। हमारे समाज में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मान्यता के कारण समाज के अनेक वर्गों को अपने अधिकारों से वंचित होना पडा उस समाज को हाशिए का समाज ऐसा माना जाता है। इन सारे वंचितों के, दबे हुए समाज को कवियों ने अपने कविता से उनकी भावनाओं को हमारे सामने रखा है। भारत में सबसे पहले इस हाशिए के समाज को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी के साहित्य से चेतना मिली। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी के द्वारा जो हाशिए के लोगों के बीच लिखने की, अभिव्यक्त होने की जो चेतना पैदा की गई उसके बाद यह साहित्य धीरे-धीरे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। “हाशिए का समाज, समाज की मुख्यधारा का महत्वपूर्ण अंग है।”^२ लोकतांत्रिक विचारों पर भरोसा रखने वाला हर साहित्य उस विचारों का साथ देता है, जो दूसरों का दमन अथवा शोषण का विरोध करता है। 21वीं सदी में साहित्य को अपने बहुआयामी विचारों से हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयप्रकाश कर्दम द्वारा एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया है। जयप्रकाश कर्दम द्वारा लिखित चर्चित और महत्वपूर्ण कविता संग्रह में 'गूँगा गा नहीं था मैं' 'तिनका तिनका', 'आज बस्तियों के बाहर' तथा खंडकविता 'राहुल' यह कविता संग्रह शामिल है। 2021 में प्रकाशित 'दुनिया के बाजार में'^३ यह कवितासंग्रह को 21वीं सदी के हाशिए के समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इस कविता संग्रह में कुंठित, वंचित लोगों की आवाज बनने की उनके साहित्य की परंपरा दिखाई देती है। उन्होंने अपनी यह किताब ऐसे लोगों को समर्पित की है जो इस दुनिया में सामाजिक मान्यताओं के कारण समाज का ऐसा वर्ग बन गया है। जो किसी न किसी रूप में वंचनाओं का शिकार बन गया है। ना वह खुद कुछ बेचता है अथवा उसे कोई खरीदता है। ऐसा हाशिए के समाज के लिए यह कविता संग्रह समर्पित है।

मुख्य आलेख

भारत में अनेक समस्या आज भी है। लोगों का अपने लोगों पर अन्याय करने का तरीका आज भी चलता है। खासकर समाज का वह वर्ग जिसे अनेक सालों से दबाया गया। उन पर अन्य अत्याचार किया गया वह नारी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग को आज भी समाज के शोषक वर्ग से होने वाले अत्याचार को सहना पड़ता है। नारी को माता के समान पूजने वाला समाज नारी को अपने हाथ खिलौने भी मानता है। यह मध्ययुगीन बात नहीं 21वीं सदी की बात है। उसमें बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा। अत्याचार करने के तरीके बदल गए हैं। पर अन्याय करने की जो मंशा है वह आज भी पुरुषों के मन में जिंदा है। इसी पर आधारित कवि अपनी 'चुप्पी' इस कविता में लिखते हैं-

“मासूम बच्चियों के साथ होने वाली
पाश्चिक हिंसाओं पर
और चुप है आश्चर्यकारक रूप से
खोलने और बोलने के समय में
अर्थवान है उनकी चुप्पी”^४

21वीं सदी में भी नारी वेदना हमें दिखाई देती है। भारत में हजारों सालों से स्त्रियों पर अन्याय होता आ रहा है। नारी पर होने वाले अन्याय को अलग-अलग तरीके से कवियों ने अपने कविता के द्वारा यह दर्शाया है। कर्दम जी 'चुप्पी' इस कविता के द्वारा आज की भारतीय नारी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। पुरुषों के साथ को कंधे को कंधे मिलाकर काम करती है। हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान दिखाती है। कभी उसके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को लोगों के सामने लाती है। पर इस नारी को भी अपने अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हुए किस तरीके से इस समाज के गिद्धों के द्वारा नोच दिया जाता है। इस कविता के द्वारा कर्दम जी समाज के उस काले चेहरे को आयना दिखाते हैं। लड़कियों पर अन्याय होने पर लोग चुप रहते हैं। पर अगर कोई पशु को मारता है तो उसके विरोध में लोग उठ खड़े होते हैं। यह हमारे समाज की दुविधा दर्शाती है। पशु पर होने वाले अन्याय पर संघर्ष, विरोध प्रदर्शन और किसी लड़की पर होने वाले अन्याय पर चुप्पी! नारी को आज भी गुलाम की चीज मानी जाती है यह दिखाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग जो पुरुषसत्ताक समाज व्यवस्था के विचारों पर चलने वाला है। यह आज भी मानता है की नारी सिर्फ एक उनके लिए खिलौना है, गुलाम है। भारत में जब लड़कियों पर अत्याचार होता है तब धार्मिक विषयों पर, राजनीतिक मुद्दों पर शोर मचानेवाले यहीं लोग नारी अत्याचार को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। यह हमारे हाशिए पर रहने वाले समाज की अवस्था है। जहाँ अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़े होने की कोशिश होनी चाहिए वही चुप किया जाता है या समाज चुप रहता है। हमारा समाज राजनीतिक कर्म से यह भूल जाता गया है कि हम जिस भारत देश को अपनी माता समझते हैं, उसी की लड़की पर होने वाले अत्याचार पर हम चुप्पी रखते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि नारी अत्याचार पर खुलकर अभिव्यक्त नहीं होते।

जीवन जीते समय हमारे जीवन की प्राथमिकता कौन सी होनी चाहिए यह भी महत्वपूर्ण होता है। हम किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं इस पर हम कौन सी बातों को महत्व देते हैं यह भी निर्भर होता है। जिन लोगों पर अत्याचार होता रहा, जिनको दूसरे समाज के द्वारा लोगों के द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया गया, वह अपने जीवन की दिशा को तय करते यह बात हमेशा याद रखते हैं कि जो उन्होंने सहा है वह आने वाली पीढ़ी न सहे। इसी कारण कवि का मानना है कि लोकतंत्र, शिक्षा और मानवता हाशिए के समाज को अपने अत्याचार को दूर करने के मार्ग पर चलने के लिए मदद करेंगे। इसलिए कवि 'मंदिर' इस कविता में कहते हैं -

“उनके लिए महत्वपूर्ण है
मंदिर, गीता, भगवान
मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं
स्कूल, मनुष्य, संविधान”^५

हजारों सालों से हाशिए के समाज पर रहने वाले या जिस समाज मुख्य प्रवाह से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे लोगों को धार्मिक तथा सामाजिक दमन से बड़े वर्ग को प्रताड़ित भी कर दिया था। दलित, आदिवासी, महिला, दिव्यांग तथा किन्नर ऐसे वर्ग को भी धार्मिक अधिष्ठाता तथा समाज का शोषक वर्ग अत्याचार करता रहा। कवि इस शोषित समाज तथा शोषक समाज का महत्वपूर्ण विरोधाभास दर्शाने की कोशिश करते हैं। शोषक समाज को अपनी धार्मिक मान्यताओं की पुँजी धर्म के आधार ग्रंथ, धर्म के प्रतिक चाहिए। जिसका इस्तेमाल वह आज भी अपनी श्रेष्ठत्व का निर्वाहन कर सके। और दूसरी ओर हाशिए का समाज स्कूल, मनुष्य, संविधान की माँग करता है। कवि इस अपने कविता में

यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमेशा जिन्होंने दूसरों का शोषण किया है ऐसा शोषक वर्ग अपने हाथों में धार्मिक सत्ता रखने के लिए भ्रामक धार्मिक कल्पनाओं का सहारा लेते हैं। इसी धार्मिक मान्यताओं का सहारा लेकर हाशिए के समाज को मुख्य प्रवाह से दूर ढकेल दिया था। पर 21वीं सदी में रहने वाला हाशिए का समाज अब शिक्षित हो चुका है। इस समाज को मानवीयता और इस पर आधारित समाज की आवश्यकता महत्वपूर्ण लगती है। शोषित समाज को अपने आप को बदलने के लिए और शोषक समाज को उनके बुरे बर्ताव को समय के साथ बदलने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। इसीलिए हाशिए का समाज आज स्कूल जाना चाहता है, पढाई करना चाहता है। शिक्षा से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। जो भारतीय समाज हाशिए पर रहने के लिए मजबूर हो चुका था उसे भारतीय संविधान के द्वारा लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्य प्रवाह का एक हिस्सा बना दिया है। उन पर किए गए हजारों सालों से जो अत्याचार थे वह आज हमारी संसद तथा लोकतंत्र के द्वारा नष्ट हो रहे हैं। भारतीय संविधान ने हाशिए के समाज को वह अधिकार दिए हैं जिसको पाने के लिए हजारों सालों तडपते रहें। धार्मिक ग्रंथों का आधार लेकर जो बातें छिनी गई भारतीय संविधान द्वारा वह अधिकार दे दिए। इसीलिए कवि मानना है कि हमारी मानवीयता, हमारी शिक्षा और हमारा लोकतंत्र ही हमारे इस हाशिए के समाज की लड़ाई को आगे लेकर जा सकता है। अब हमें उसे धार्मिक भ्रामक कल्पनाओं के पीछे नहीं भागना होगा। हमें अब यथार्थ समझ में आ चुका है। हम शिक्षित होंगे तभी अपने आगे वाली आने वाली पीढ़ियों को मुख्य प्रवाह में ला सकेंगे।

राजनीतिक तथा सामाजिक बाहुबली अपने ताकत के जोर से हाशिए के समाज में रहने वाले लोगों पर हमेशा नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हैं। 21वीं सदी में रहने वाला यह समाज आज शिक्षित हो गया है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा यह कहा गया था कि “गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास किया जाएगा तो वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़ा होगा” इसीलिए 21वीं सदी का यह हाशिए का समाज शिक्षित हो गया है। अपने अधिकारियों के प्रति जागृत होकर वह अपने खोए हुए अधिकारों को पाना चाहता है। यह उसकी लड़ाई सालों से शुरू है। कवि अपने ‘जज्बा’ इस कविता में कहते हैं-

“लड़ने का जज्बा दे गया
जंग जारी है
पता नहीं कब तक चलेगी”^६

हाशिए के समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जज्बा यहाँ दिखाई देता है। हाशिए के समाज को एक तरीके से नई चेतना पैदा की है। यह हाशिए का समाज अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने का प्रयास कर रहा है। दलित अपने उपर होने वाले अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। जब किसी एक व्यक्ति के उपर भी जातिगत प्रताड़ना के खबर सामने आती है तो पुरा देश उस घटना का विरोध करने के जागृत होता है। अब किसी नारी के उपर हुआ अत्याचार सारे महिलाओं पर हुए अत्याचार समझकर देश हर लड़की उस पिडित नारी को न्याय दिलाने के जंग छेड़ती है। कवि हाशिए के समाज को अपने हक के लिए जंग के छेड़ने की बात करते हैं। जो अपने हक के लिए जंग शुरू कर दी थी अभी भी वह जंग खत्म नहीं हुई है। जीत तो हासिल नहीं हुई है, लेकिन उसे जंग के द्वारा एक लड़ने का जज्बा मिल गया है। और यह जो जंग अपने अन्याय, अत्याचार के विरोध में आगे भी रहेगी। क्योंकि यह समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कर्म के द्वारा समाज के दलित, आदिवासी, नारी, दिव्यांग आदि पर अन्याय करता रहेगा। जब तक यह हाशिए पर रहनेवालों के जीवन से अन्याय की मुक्ति नहीं मिलती तब तक यह जंग जारी रहेगी। कवि कहते हैं कि यह दहशत का माहोल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक यह अपने अधिकारों की जंग जारी रहेगी। अपनी इस

लड़ाई को भविष्य में भी लड़ना होगा। इसीलिए कई कहते हैं पता नहीं यह जंग कब तक चलेगी। जब जब तक भी चलेगी जज्बे से भर रहेगी। यह जंग जो है वह जज्बे से भर रहेगी और यह आगे भी जारी रहेगी।

समाज के कुछ लोगों को हाशिए के समाज में रहने वाले लोगों के बारे में उनके जहन में हमेशा एक गलतफहमी भरी हुई होती है। अपनी आर्थिक, राजनीतिक श्रेष्ठत्व के कारण उनके जीवन में अहंकार में लिप्त लोगों के साथ जब भी रहते हैं। तब हर तरह की रुचि विचार रखनेवाले लोग मिल जाएँगे। यह लोग सिर्फ उनका पैसा उनका पद देखकर उनके आसपास रहेंगे। कुछ लोग उनको टटोलेंगे। पर कवि का मानना है कि हाशिए के समाज पर रहने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी मस्तिष्क में विचारों के हथौड़े मार देंगे। तुम्हारे दिमाग में जो गलत विचार है उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसी बारे में कवि अपने 'अवांछित लोग' इस कविता में कहते हैं -

“अवांछित और अप्रिय लग सकते हैं
ऐसे लोग
लेकिन एक दिन
वे लोग ही खोलेंगे तुम्हारी आँखें”^७

हाशिए का समाज जो सालों से तुम्हारे लिए अवांछित अप्रिय है। यहीं वह लोग है जो अपने जीवन निर्वाह करते समय आपके उनके विचारों को हमेशा अपने साथ रखते हैं। सामाजिक, मिक, जनीतिक तथा आर्थिक कर्म के कारण इस हाशिए के समाज को बंचित और अप्रिय करार दिया गया था। समाज के लोगों पर रूढियों का, अंधविश्वास का, अपने धन का अहंकार लिए बैठते है। जीवन के सच्चे अर्थ को न समझकर बनावटी चेहरे की दुनिया में घुमते रहते है। हाशिए के समाज में रहनेवाला जीवन की सच्चाई को अच्छी तरह जानता है। इसलिए कवि कहते है कि यह हाशिए के लोग एक दिन उन लोगों के आँखों पर जो झूठे विश्वास का और अलग-अलग भ्रम की जो पट्टी बंधी हुई है उसे पट्टी को खोल देंगे। शोषित वर्ग अपने उपर हुए अन्याय को भूलकर समाज को बदलने की बात करते है। लोकतांत्रिक तथा मानवीयता के सच्चाई के मार्ग पर चलने पर जो जिंदगी का यथार्थ है वह दिखाएंगे। यही अप्रिय लगने वाले लोग आपको सच्चाई बताएंगे। तुम्हारे मस्तिष्क में जो झूठा दंभ, धार्मिक रूढियों की गलतफहमी है उसको दूर करेंगे। और उसका कारण होगा लोकतंत्र, शिक्षा और मानवीयता। हाशिए के समाज ने 21वीं सदी में अपने को जिस तरह बदल दिया है वह नया भारत का भविष्य है।

समाज में कुछ ऐसे तत्व होते है जो लोगों को जानबूझकर समाज से दूर रखने का प्रयास करते हैं। दलित, आदिवासी महिलाएँ इनको अलग-अलग धार्मिक रूढियों के साथ जोड़कर समाज के मुख्य वर्ग से दूर रखने का प्रयास करते हैं। यह हाशिए का समाज बहिष्कृत होता है। उनके जीवन में खुलापन नहीं रहता। एसी बात पर कवि ने अपनी 'बहिष्कार' इस कविता में कहा है-

“मात्र एक शब्द नहीं है बहिष्कार
बहिष्कार है एक संस्कृति
जीते हैं
अपनी भाषा, विचार और संस्कृति की
श्रेष्ठता के दंभ में”^८

जो वंचित लोग हैं जिन पर हजारों सालों से अन्याय, अत्याचार हुआ है। शोषक वर्ग अपनी भाषा, विचार और संस्कृति की श्रेष्ठत्व दंभ में बहिष्कार की संस्कृति का पालन पोषण करते हैं। जो आदिवासी दलित, अल्पसंख्यक अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं उनके जीवन के तरीके का स्वीकार नहीं करते। उनके भिन्न भाषा, भिन्न विचार, भिन्न अभिव्यक्ति के कारण समाज के समाज से दूर रहने वाले ऐसे हाशिए के समाज पर वह बहिष्कार करते हैं। और उनको हाशिए पर रहने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहिष्कार सिर्फ एक शब्द नहीं है, तो बहिष्कार एक संस्कृति का, चेतना का और संवेदना का बहिष्कार होता है। इस बहिष्कार के बारे में जो लोग उनको श्रेष्ठता को उचित मानते हैं या उसका समर्थन करते हैं वह भूल जाते हैं कि उनके इस एक बहिष्कार से एक संस्कृति और उसकी चेतना को भी हम बहिष्कृत कर रहे हैं। “आदिवासियों को समाज के हाशिए में धकेलना की प्रक्रिया को बाहरी सूदखोरों ने और तेज किया।”^९ इसीलिए हाशिए पर रहनेवाला यह समाज अपनी अलग संस्कृति का निर्वहन करते हैं। समाज उनको बहिष्कार कर अपने ही विचारों की संस्कृति का अनजाने बहिष्कार करता है।

निष्कर्ष

21वीं सदी का हाशिए का समाज आज अपने शिक्षा के बलबूते पर नई ऊंचाई को छूने जा रहा है। नारी, दलित अल्पसंख्यक, दिव्यांग, किन्नर यह सारे हाशिए के समाज में रहने समाज के अंग हैं। आज इस सदी में उन्हें नए अवसर मिल गए हैं। भारतीय लोकतंत्र, शिक्षा और मानवीयता के विचारों के कारण आज वह समाज के मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा है। नारी तथा दलित अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागृत होकर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी तथा किन्नर आज भी हाशिए का जीवन जीने पर मजबूर हैं। इनको मुख्य प्रवाह में लाने की अधिक कोशिश करनी होगी। हाशिए का समाज अपनी अलग सोच रखता है। उसके साथ अपने हुए अन्याय अत्याचार के बारे में प्रतिशोध न लेते हुए भारत के लोकतंत्र पर भरोसा रखकर अपने समाज को और सुखी बनाने की कोशिश कर रहा है।

संदर्भ सूची

१. शोध आलेख : 'हाशिए का समाज' का शैक्षिक संदर्भ और भाषायी चुनौतियाँ / बजरंग भूषण
https://www.apnimaati.com/2021/11/blog-post_48.html
२. हाशिए का समाज : अवधारणा एवं स्वरूप – वन्दना पान्डेय पृष्ठ क्र. 58
https://www.csirs.org.in/uploads/paper_pdf/hashiyе-ka-samaaj-awdharna-evm-swaroop.pdf
३. दुनिया के बाजार में (कविता-संग्रह) : जयप्रकाश कर्दम अमन प्रकाशन, कानपुर। 2021
४. वहीं पृष्ठ क्र. 45
५. वहीं पृष्ठ क्र. 65
६. वहीं पृष्ठ क्र. 43
७. वहीं पृष्ठ क्र. 71

८. वहीं पृष्ठ क्र. 100

९. हाशिए के लोग और उनकी बदलती स्थिति : पृष्ठ क्र. 40

<https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/24449/1/Unit-24.pdf>